

ТАДБИРКОРЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Саидов Муҳаммад Анвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик
субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш
бўйича Вакил девони етакчи инспектор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18455838>

Аннотация

Мазкур илмий тадқиқотда тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтларининг шаклланиши ва ривожланиш жараёнлари комплекс тарзда таҳлил қилинган. Институционал иқтисодиёт назарияси асосида тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи давлат ва нодавлат институтларининг мазмуни, вазифалари ва ўзаро боғлиқлиги очиқ берилган. Шунингдек, ҳуқуқий ҳимоя механизмларининг амалий самарадорлиги, мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик ҳуқуқи, институционал ривожланиш, бизнес муҳити, ҳуқуқий кафолатлар, давлат ҳимояси, Бизнес-омбудсман.

Abstract

This scientific article provides a comprehensive analysis of the formation and development of institutions protecting entrepreneurs' rights. Based on the institutional economics theory, the study reveals the content, functions, and interconnections of state and non-state institutions that safeguard the rights of business entities. Furthermore, the article assesses the practical effectiveness of legal protection mechanisms, identifies existing challenges, and offers scientifically grounded recommendations for their resolution.

Keywords: entrepreneurial rights, institutional development, business environment, legal guarantees, state protection, Business Ombudsman.

Замонавий бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик фаолияти иқтисодий ўсишнинг асосий драйверларидан бири ҳисобланади. Тадбиркорликнинг ривожланиши эса, ўз навбатида, тадбиркорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг қай даражада ҳимоя қилинганлигига бевосита боғлиқ. Ҳуқуқий кафолатлар мавжуд бўлмаган ёки самарали ишламаган жамиятда хусусий сектор фаоллиги пасаяди, инвестиция хавфи ортади ва соя иқтисодиёти кенгайди¹.

¹De Soto E. *The Mystery of Capital*. Basic Books, 2000, p. 42

Шу нуқтаи назардан, тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтларининг шаклланиши, уларнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари, амалий фаолиятини илмий жиҳатдан ўрганиш долзарб ҳисобланади. Айниқса, бозор муносабатларига ўтиш жараёнида бўлган давлатлар учун мазкур институтларнинг ривожланиш қонуниятларини таҳлил қилиш катта аҳамиятга эга².

Институционал назарияга мувофиқ, иқтисодий ривожланиш фақат бозор механизмлари билан эмас, балки ҳуқуқий, сиёсий ва ижтимоий институтлар билан ҳам белгиланади³. Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтлари иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи махсус институтлар туркумига киради.

Мазкур институтларнинг асосий мақсади:

- хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш;
- тадбиркорлик фаолияти эркинлигини кафолатлаш;
- давлат органлари томонидан асоссиз аралашувларни чеклаш;
- ҳуқуқбузарликлардан самарали ҳимоя механизмларини яратишдан иборат.

Назарий жиҳатдан ушбу институтлар формал (қонунлар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, суд тизими) ва норасмий (бизнес маданияти, ҳуқуқий онг, анъаналар) элементлардан ташкил топади. Улар ўзаро уйғун ҳолда ишлаган тақдирдагина тадбиркорлик муҳити барқарор ривожланади.

Тарихий жиҳатдан тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтлари хусусий мулк муносабатларининг ривожланиши билан бир вақтда пайдо бўлган. Илк даврларда тадбиркорлик давлат томонидан қаттиқ назорат қилинган бўлиб, ҳуқуқий ҳимоя чекланган характерга эга эди.

Кейинчалик, иқтисодий либераллашув жараёнлари натижасида:

- хусусий мулк ҳуқуқи қонуний равишда тан олинди;
- тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи қонунчилик базаси шаклланди;
- суд орқали ҳимоя қилиш механизмлари жорий этилди⁴.

Ушбу жараёнлар тадбиркорлик субъектларининг давлат билан муносабатларида ҳуқуқий мувозанатни таъминлашга хизмат қилди.

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтларининг ривожланиш босқичлари ҳар бир давлатда иқтисодий ислохотлар суръати

² OECD. *Enhancing the Business Environment*. Paris, 2018, p. 20

³ North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990, p. 66

⁴ OECD. *Enhancing the Business Environment*. Paris, 2018, p. 20

ва давлат бошқаруви тизимига боғлиқ ҳолда турлича кечган. Бироқ умумий қонуниятлар асосида ушбу жараённи қуйидаги босқичларда кўриш мумкин.

Ўзбекистонда мазкур босқич мустақилликнинг дастлабки йилларига тўғри келади. 1992 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида хусусий мулк дахлсизлиги ва тадбиркорлик фаолияти эркинлиги конституциявий кафолат сифатида мустаҳкамланди. Кейинчалик «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонун қабул қилиниб, тадбиркорларнинг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб берилди⁵.

Бироқ ушбу босқичда қонунларнинг амалий ижроси етарли даражада таъминланмаган, суд амалиёти заиф бўлган. Давлат органларининг маъмурий таъсири юқори бўлиб, текширувлар сони кўплиги тадбиркорлик фаолиятига салбий таъсир кўрсатган.

Шунга ўхшаш ҳолатлар 1990-йилларда Россия ва Қозоғистон тажрибасида ҳам кузатилган бўлиб, қонунчилик мавжуд бўлса-да, институционал механизмлар етарлича ишламаган.

Ўзбекистонда 2010-йиллардан бошлаб тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институционал жиҳатдан мустаҳкамланди. Иқтисодий судлар фаолияти такомиллаштирилди, текширувларни мувофиқлаштирувчи махсус органлар ташкил этилди. 2017 йилда Президент ҳузурида Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (Бизнес-омбудсман) институти жорий этилди⁶.

Бу институт тадбиркорларнинг давлат органлари устидан шикоят қилиш, асосиз қарорларни бекор қилиш бўйича самарали механизмга айланди. Масалан, амалиётда бизнес-омбудсман тақдимномалари асосида кўплаб солиқ ва божхона қарорлари қайта кўриб чиқилган.

Германия тажрибасида эса тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институционал тизими анча илгари шаклланган. У ерда иқтисодий судлар, мустақил арбитраж институтлари ва савдо-саноат палаталари тадбиркорлар манфаатларини ҳимоя қилишда марказий ўрин тутди. Давлат органларининг тадбиркорликка ноқонуний аралашуви суд орқали тезкор бартараф этилади⁷.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни. Тошкент, 1998, 5-б

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Бизнес-омбудсман тўғрисидаги Низом. Тошкент, 2017, 3-б

⁷ European Commission. *SME Policy and Business Rights*. Brussels, 2019, p. 18

Рақамли иқтисодиёт шароитида тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтлари янги сифат босқичига кўтарилмоқда. Ўзбекистонда сўнгги йилларда электрон судлар, онлайн лицензиялаш ва «Ягона интерактив давлат хизматлари портали» орқали тадбиркорлар муурожаатларини кўриб чиқиш амалиёти кенгайди.

Эстония тажрибаси бу борада илғор ҳисобланади. У ерда тадбиркорлар давлат органлари билан барча муносабатларни тўлиқ электрон шаклда амалга оширади. Электрон суд ва онлайн шикоят тизимлари инсон омилини минималлаштириб, коррупция хавфини кескин камайтирган.

Жанубий Кореяда эса тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича махсус рақамли платформалар жорий этилган бўлиб, тадбиркорлар давлат қарорларидан онлайн тарзда шикоят қилиш ва жавоб олиш имкониятига эга⁸.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида давлат институтлари фаолиятини тубдан такомиллаштиришга қаратилган тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ушбу ислоҳотлар тадбиркорлик фаолияти учун қулай ҳуқуқий муҳит яратиш, хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш ва давлат органларининг асосиз аралашувини чеклашга йўналтирилган.

Хусусан, тадбиркорлик субъектларини текшириш тартиблари қайта кўриб чиқилиб, текширувлар сони кескин қисқартирилди ҳамда уларни мувофиқлаштиришнинг ягона тизими жорий этилди. Лицензия ва рухсат бериш жараёнларини соддалаштириш орқали тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ва юритиш билан боғлиқ маъмурий тўсиқлар камайтирилди. Иқтисодий судлар эса тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ҳамда тадбиркорлар билан давлат органлари ўртасидаги низоларни ҳал қилишда асосий ҳуқуқий институт сифатида шаклланди.

Шу билан бирга, амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, айрим соҳаларда давлат органларининг ортиқча назорат функциялари ва маъмурий аралашуви ҳали тўлиқ бартараф этилмаган. Бу ҳолат тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимида давлат назорати ва тадбиркорлик эркинлиги ўртасида мувозанатни сақлаш масаласининг долзарблигини кўрсатади.

Ўзбекистонда тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда давлат институтлари орасида **Бизнес-омбудсман институти** алоҳида аҳамиятга эга.

⁸ UNDP. *Digital Governance and Rule of Law*. New York, 2020, p. 22

2017 йилда Президент ҳузурида ташкил этилган мазкур институт тадбиркорлар билан давлат органлари ўртасидаги муносабатларда мустақил ва ҳолис воситачи сифатида фаолият юритмоқда.

Бизнес-омбудсманнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- тадбиркорлар томонидан давлат органлари қарорлари ва ҳаракатлари устидан келиб тушган шикоятларни кўриб чиқиш;
- асоссиз текширувлар ва маъмурий босим ҳолатларини бартараф этиш бўйича тақдимномалар киритиш;
- тадбиркорлар ҳуқуқларини бузишга олиб келаётган қонунчилик нормаларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Амалиётда бизнес-омбудсман томонидан киритилган тақдимномалар асосида кўплаб давлат органларининг қарорлари қайта кўриб чиқилгани, тадбиркорлар ҳуқуқлари тиклангани ушбу институтнинг амалий самарадорлигини кўрсатади. Энг муҳими, бизнес-омбудсман тадбиркорларнинг судгача бўлган ҳимоя механизмини кучайтириб, низоларни тезкор ҳал қилиш имконини беради.

Германия ва Япония тажрибасида тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш асосан судлар, мустақил арбитраж институтлари ва бизнес ассоциациялар орқали амалга оширилади. Давлат тадбиркорликка бевосита аралашмайди, балки ҳуқуқий кафолатлар яратиш, рақобат қоидаларига риоя этилишини назорат қилиш билан чекланади⁹.

Айрим Европа давлатларида ҳам бизнес-омбудсманга ўхшаш институтлар мавжуд бўлиб, улар тадбиркорлар манфаатларини давлат бошқаруви тизимида ифода этишда муҳим рол ўйнайди. Бу институтлар давлат аппарати устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш ва тадбиркорлик эркинлигини таъминлашга хизмат қилади.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда давлат институтлари томонидан амалга оширилаётган ислохотлар тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини босқичма-босқич такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. Айниқса, бизнес-омбудсман институтининг жорий этилиши давлат ва бизнес ўртасидаги муносабатларда ҳуқуқий мувозанатни таъминловчи муҳим механизм сифатида намоён бўлмоқда. Ушбу институт фаолиятини янада кучайтириш тадбиркорлик муҳитини барқарор ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимида нодавлат институтлар ҳам алоҳида ўрин тутаяди. Савдо-саноат палаталари, бизнес

⁹ European Commission. *SME Policy and Business Rights*. Brussels, 2019, p. 15

уюшмалар, касбий ассоциациялар тадбиркорларнинг жамоавий манфаатларини ифода этувчи муҳим субъектлар ҳисобланади¹⁰.

Уларнинг асосий функциялари қуйидагилардан иборат:

- тадбиркорларнинг **жамоавий позициясини шакллантириш** ва давлат органлари олдида манфаатларини ҳимоя қилиш;
- **давлат-бизнес мулоқотини таъминлаш**, қонунчиликни такомиллаштириш жараёнида иштирок этиш;
- тадбиркорларга **ҳуқуқий маслаҳат, ахборот ва эксперт ёрдами** кўрсатиш.

Фуқаролик жамияти институтларининг фаоллиги тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимининг очиқлиги, жамоатчилик назорати ва шаффофлигини оширади. Бу эса давлат органларининг масъулиятини кучайтириш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтлари иқтисодий ривожланишнинг ҳал қилувчи институционал асоси ҳисобланади. Мазкур институтлар самарали фаолият юритган шароитда қонун устуворлиги таъминланади, хусусий мулк дахлсизлигига бўлган ишонч мустаҳкамланади ҳамда бизнес муҳитининг барқарорлигига эришилади.

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фақат алоҳида ҳуқуқий нормалар билан эмас, балки давлат, нодавлат сектор ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро мувофиқ ва тизимли ҳамкорлиги орқали таъминланади. Давлат томонидан ҳуқуқий кафолатлар яратилиши, нодавлат институтлар орқали тадбиркорлар манфаатларининг ифода этилиши ва фуқаролик жамияти орқали жамоатчилик назоратининг амалга оширилиши ушбу тизимнинг барқарор ишлашини таъминлайди.

¹⁰ OECD. *Enhancing the Business Environment*. Paris, 2018, p. 37

